

TRIBUNALES

de Justicia

Revista mensual de jurisprudencia, doctrina y práctica procesales

Directores: Ignacio Díez-Picazo Giménez / Ignacio Borrajo Iniesta

N.º 6 – JUNIO 1997

La tutela judicial cautelar no penal

Denuncia y principio de oportunidad

Los Juzgados de Vigilancia

**Penitenciaria: criterios de actuación
y Proyecto de Ley**

§ 57. Calvo Sebastián. TC 2.ª S 12/1997, de 27 enero

§ 57.—EXTENSION DE LAS POSIBILIDADES DE DEFENSA EN EL PROCEDIMIENTO DE JURA DE CUENTAS

Manuel Calvo Sebastián c. Isidro Serna Muñoz.

Tribunal Constitucional (Sala 2.ª).

Sentencia 12/1997, de 27 de enero, recurso núm. 2870/1994, BOE 16.2, 5.

Civil: recurso de amparo (procedimiento de jura de cuentas).

Magistrado Ponente: Gabaldón López.

Abogado: Muñoz Zafrilla.

Hechos y cuestiones jurídicas

El Abogado Sr. Serna Muñoz entabló un procedimiento de jura de cuentas frente al Procurador Sr. Calvo Sebastián por los honorarios que entendía que le eran debidos por la defensa ejercida en un juicio de menor cuantía. El Sr. Calvo Sebastián se opuso al requerimiento de pago alegando que los honorarios eran indebidos. Tanto el Juzgado de Primera Instancia como la Sección 5.ª de la Audiencia Provincial de Alicante desestimaron la oposición del Procurador, por lo que éste recurrió en amparo por considerar que en el procedimiento de jura de cuentas, de acuerdo con la STC 110/1993, el requerido de pago tiene derecho a formular oposición alegando el carácter indebido de los honorarios reclamados. El Tribunal Constitucional entra a examinar cuál es, de acuerdo con su propia jurisprudencia al respecto, el ámbito posible de defensa del ejecutado en el procedimiento especial de cuenta jurada.

Fallo

Se deniega el amparo solicitado.

Antecedentes

Primero: Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el 4 de agosto de 1994, se interpuso el recurso de amparo de referencia contra el Auto de 9 de julio de 1994, dictado en procedimiento de jura de cuentas.

Segundo: Los hechos que dan lugar a la presente demanda de amparo son, en síntesis, los siguientes:

a) Don Isidro Serna Muñoz, en su condición de abogado, concertó en el año 1981, con el Banco Central, un contrato de colaboración profesional o de arrendamiento de servicios profesionales, por virtud del cual se hacía cargo de los asuntos jurídicos de ese Banco en la zona de Alicante, en lo sucesivo, y por plazo indefinido, y a cambio el Banco retribuiría su prestación profesional con una cantidad fija anual, dividida en doce mensualida-

des. Respecto de los supuestos en que hubiera condena en costas, el Letrado percibiría sus honorarios de la parte condenada a su pago conforme a las normas colegiales oportunas.

b) El Letrado Sr. Serna Muñoz en virtud de la mencionada relación contractual asumió la defensa del Banco Central en el juicio declarativo de menor cuantía 653/1989 promovido por aquél y en el que la representación la ostentaba el Procurador don Manuel Calvo Sebastián. En dicho proceso el Letrado promovió procedimiento de jura de cuentas contra el Procurador por las cantidades que entendía le eran debidas en el citado juicio declarativo de menor cuantía.

c) Por Providencia de 20 de mayo de 1992 el Juzgado acordó requerir al Procurador demandado para el pago de los honorarios recurridos. Contra esta providencia interpuso aquél re-

curso de reposición que fue resuelto por Auto de 27 de julio de 1992 que declaró no haber lugar a la reposición de la providencia recurrida.

d) Contra este Auto se interpuso recurso de apelación (rollo 1321 c/92) que fue desestimado por el Auto de 9 de julio de 1994 de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Alicante que ahora se recurre.

Tercero: La demanda denuncia la vulneración por el Auto recurrido del art. 24 CE, por haber infringido los derechos a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa, a un proceso con todas las garantías, a la defensa y a obtener la tutela judicial efectiva.

El recurrente en amparo entiende, con apoyo en la doctrina de la STC 110/1993, que los órganos judiciales han vulnerado las garantías procesales

que protege el art. 24 CE, pues en el procedimiento civil de jura de cuentas el Procurador ahora demandante de amparo opuso, frente al requerimiento de pago acordado por el Juzgado en atención a la reclamación del Letrado actor con apoyo en el art. 12 LEC, que los honorarios reclamados eran indebidos (por estar ya pagados mediante la retribución mensual pactada en su día con el Banco Central), a lo que la Audiencia responde para desestimar esta causa de oposición que en el art. 12 LEC sólo es posible formular oposición impugnando los honorarios por excesivos, quedando fuera de este concepto el de honorarios indebidos.

Asimismo, también entiende la parte recurrente en amparo que hubo violación del art. 24 CE por la Audiencia por no abrir un trámite contradictorio (a sustanciar por los incidentes, con apoyo en el art. 429 LEC), en el que las partes hubieran podido acreditar y discutir la excepción de pago alegada, por ser indebidos los honorarios reclamados.

Cuarto: La Sección Tercera, por Providencia de 4 de abril de 1995, acordó admitir a trámite la demanda de amparo, así como en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, dirigir comunicación a la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Alicante, a fin de que, en plazo que no excediera de diez días, remitiera certificación o fotocopia averada de las actuaciones correspondientes al rollo de apelación núm. 1321/1992, en el que recayó Auto el 9 de julio de 1994.

También acordó dirigir comunicación al Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Alicante a fin de que, en plazo que no excediera de diez días, remitiera certificación o fotocopia averada de las actuaciones correspondientes al incidente de jura de cuenta tramitado en los autos de menor cuantía núm. 653/1989, en el que recayó Providencia de 20 de mayo de 1992 y Auto de 27 de julio de ese mismo año. Así como emplazar previamente, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer, si lo deseaban, en el recurso de amparo y defender sus derechos, a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto el recurrente en

amparo, haciendo constar en dicho emplazamiento la exclusión de quienes quisieran coadyuvar con el recurrente o formular cualquier impugnación y les hubiera ya transcurrido el plazo que la Ley Orgánica de este Tribunal establece para recurrir.

Quinto: La Sección Tercera, por Providencia de 4 de abril de 1995, acordó formar pieza para la tramitación del incidente sobre suspensión y conforme determina el art. 57 de la Ley Orgánica de este Tribunal, conceder un plazo común de tres días a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal para que alegasen lo que estimaren pertinente sobre dicha suspensión. Por Auto de 22 de mayo de 1995 se acordó no haber lugar a la suspensión solicitada.

Sexto: La misma Sección, por Providencia de 12 de junio de 1995, acordó tener por personada y parte en el procedimiento a la Procuradora doña Blanca Berriatúa Horta, en nombre y representación de don Isidro Serna Muñoz, acordándose entender con ella las sucesivas actuaciones, y dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal por plazo común de veinte días, dentro de los cuales podrían presentar las alegaciones que estimaran pertinentes, conforme determina el art. 52.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Séptimo: Por escrito presentado en este Tribunal el 27 de junio de 1995 doña Blanca Berriatúa Horta, Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de don Isidro Serna Muñoz, interesa que se deniegue el amparo.

Alega que el apartado primero de los antecedentes del escrito de recurso es completamente falso pues el Letrado a que representa nunca aceptó las condiciones de trabajo contenidas en la copia de carta que se aporta por la parte recurrente en amparo como documento núm. 1. Manifiesta que la carta del Banco de 25 de marzo de 1981, que el Letrado aceptó, contenía la retribución fija de 15.000 pesetas al mes por la asesoría consultiva, cantidad pequeña en relación con la considerable actividad profesional diaria, pero que se encontraba compensada por la retribución del servicio contencioso.

Manifiesta también que el Banco nunca ha discutido al Letrado en juicio declarativo su derecho a percibir honorarios en los procedimientos en que interviniera, haciéndolo por el contrario en todos los procedimientos de jura de cuentas. Cuando presentó a trámite el juicio ordinario declarativo que menciona en su escrito, no sometió a debate la aludida cuestión.

Entiende que el presente recurso de amparo se ha formulado prematuramente habida cuenta que es trámite esencial del procedimiento de jura de cuentas de Letrado o Procurador, el establecido por el art. 8, párrafo 3.º, de la LEC, que posibilita la continuación del debate en aquellos casos en que el litigante que hubiera verificado el pago considerase oportuno oponer argumentos de fondo en cuanto a su obligación de soportar total o parcialmente la aludida carga procesal.

Por último, manifiesta que si se aceptara la tesis que mantiene la parte recurrente desaparecería el procedimiento de la jura de cuentas, puesto que no existiría ningún requerido de pago que no improvisara cualquier tipo de prueba indiciaria para paralizar el requerimiento de pago proveniente de la jura, con lo cual reconduciría el procedimiento al incidental de los arts. 741 y ss. LEC y se llegaría al absurdo procesal de la derogación práctica de los arts. 7, 8 y 12 de esa misma Ley ritual y la declaración indirecta de su inconstitucionalidad. Sin embargo, se declaró su constitucionalidad y el procedimiento carece de período probatorio por expreso diseño del legislador. Esta característica determina la imposibilidad de debate, prueba y resolución de cuestiones de fondo.

Octavo: Por escrito registrado en este Tribunal el 22 de junio de 1995, la parte recurrente en amparo reitera, en síntesis, lo manifestado en su demanda.

Noveno: El Ministerio Fiscal, por escrito que tuvo entrada en este Tribunal el 28 de junio de 1995, interesa se desestime el recurso de amparo por la concurrencia de la causa de inadmisión, ahora de desestimación, del art. 44.1 a) LOTC y en caso de no admitirse dicha causa, desestimarlo por no vulnerar la resolución recurrida.

da el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24 CE.

La aplicación de la doctrina contenida en la STC 110/1993 lleva a afirmar al Ministerio Fiscal que la resolución impugnada no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva porque el recurrente en este miniproceso de cognición ha podido alegar y aportar las pruebas que ha estimado pertinentes sin limitación alguna para justificar el pago de lo debido que era su única alegación respecto a la procedencia de la jura de cuentas. La Audiencia da respuesta a su pretensión negando la realidad de dicho pago y afirmando la realidad del débito por entender que las pruebas aportadas no lo acreditaban. Esta respuesta motivada y fundada no puede considerarse irracional o arbitraria por lo que satisface el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, derecho fundamental que no garantiza según doctrina constitucional constante, el acierto de la resolución.

La actividad del órgano judicial no ha impedido las alegaciones del actor ni la presentación, sin limitación alguna, de pruebas respecto al pago de la minuta y si bien la respuesta del Juzgado de Instancia a la pretensión de la parte ha sido negativa pero no expresa, en cambio la respuesta de la Audiencia, resolviendo el recurso de apelación ha sido expresa y concreta respecto de dicha alegación por lo que no se puede afirmar la vulneración constitucional que se denuncia en el recurso de amparo.

Por último, alega el Ministerio Fiscal que la Sentencia del Tribunal Constitucional, en su fundamento jurídico quinto, declara que lo resuelto por el órgano judicial en este procedimiento no tiene la consideración de cosa juzgada material atendida su sumariedad por lo que el actor puede acudir al procedimiento declarativo ordinario pertinente a los efectos de discutir con toda amplitud la totalidad de las cuestiones que se propongan sin cortapisa alguna lo que significa, como para otros procesos de cognición limitada ya se acepta, la necesidad de agotar la vía judicial antes de acudir al proceso constitucional concurriendo por lo tanto en este

caso la causa de inadmisión, en este momento procesal de desestimación, del art. 44.1 a) LOTC.

Décimo: Por Providencia de 23 de enero de 1997, se acordó fijar para la deliberación y votación de la presente Sentencia, el día 27 del mismo mes.

Fundamentos jurídicos

Primero: La demanda de amparo fundamenta su pretensión, con apoyo en la doctrina de la STC 110/1993, en que la Audiencia ha vulnerado las garantías procesales que protege el art. 24 CE pues en el procedimiento civil de jura de cuenta el Procurador ahora demandante opuso, frente al requerimiento de pago acordado por el Juzgado en atención a la reclamación del Letrado actor fundada en el art. 12 LEC, que los honorarios reclamados eran indebidos (por estar ya pagados mediante la retribución mensual pactada en su día con el Banco Central). La Audiencia desestimó esta causa de oposición con fundamento en que, «si bien el Letrado reclamante percibió la retribución mensual pactada, no puede afirmarse lo mismo de la que le corresponde por el concepto de costas procesales que puedan devengarse en el juicio tramitado» (FJ 3.º *in fine*).

Segundo: Este Tribunal ha afirmado, desde su Sentencia 110/1993 reiterada posteriormente, entre otras, por las 167/1994 y 79/1996, que el requerimiento de pago al deudor (en este caso al Procurador) bajo apercibimiento de apremio que establece el art. 12 en relación con el 8 LEC, ha de llevarse a cabo, por exigencias de garantía del art. 24 CE, de modo que no se impida de una manera absoluta formular las alegaciones que estime pertinentes en relación con las referidas exigencias, pues si bien en el citado precepto no se desarrolla una regulación del procedimiento, sí se establecen unos presupuestos que, por ser necesarios para su apertura, han de ser verificados de oficio y, en su caso, de no ser advertidos, pueden alegarse por el requerido que tiene derecho constitucional consagrado en el art. 24.1 a que «en ningún caso» se le pueda producir indefensión.

Dichos presupuestos se refieren, según se desprende del contenido del art. 12 en relación con el 8 de la LEC, al Juez competente, a las partes, al objeto y al título necesario para despachar la ejecución: Al Juez, porque el precepto exige que la pretensión se formule «ante el Juzgado o Tribunal en que radicare el negocio»; a las partes, porque son en este caso el Abogado y su Procurador moroso los legitimados activa y pasivamente para promover el procedimiento según se establece en el mismo precepto; al objeto, porque éste delimita la pretensión del Abogado, que no puede extenderse en ningún caso a honorarios por actuaciones no devengados en el pleito para llevar a cabo los deberes que su tramitación le impone; y, en fin, al título, porque el art. 8 determina los requisitos que en él deben concurrir.

De ahí la conclusión de dicha Sentencia acerca de que el procedimiento previsto por el art. 8 LEC no vulnera las garantías establecidas en el art. 24 CE, siempre que se aplique permitiendo que el órgano judicial verifique los requisitos de la pretensión que se formula y al deudor hacer alegaciones al respecto, pero teniendo sobre todo presente que lo resuelto no cierra la vía del procedimiento declarativo ordinario «en el que se pueden examinar con plenitud todas las cuestiones que se propongan sin cortapisa alguna».

Tercero: La interpretación, pues, del art. 8 (y también del 12, que es el aplicable en este caso) no impide absolutamente las alegaciones sobre las exigencias previstas en estos preceptos y por tanto en relación con los presupuestos de dicho concreto proceso, o sea el relativo a las partes, la competencia del Juez, el objeto y el título necesario para despachar la ejecución, que es, en el caso del Procurador la «cuenta detallada y justificada» de las cantidades reclamadas y en el caso del Letrado, la «minuta detallada» de los «honorarios que hubieren devengado en el pleito». En consecuencia, puede también el deudor formular alegaciones acerca de si los honorarios han sido devengados en el pleito así como oponer su pago o prescripción e incluso su impugnación por excesivos como expresamente señala el art. 12.

Sin embargo, la posibilidad de oponer el pago, la prescripción o el hecho de

que no se hayan devengado en el pleito los honorarios o parte de ellos, no puede interpretarse en un sentido tan amplio como para admitir que estas alegaciones se extiendan a la genérica impugnación de honorarios indebidos puesto que el debate y la determinación de los mismos con la amplitud que esa calificación supone, excedería del limitado ámbito de los medios de defensa que, según la citada STC 110/1993, sin alterar el singular carácter del proceso establecido en los arts. 8 y 12 LEC permite calificar su constitucionalidad porque en ellos se respetan «los niveles de garantía que en su dos apartados exige el art. 24 CE que consagra el dere-

cho fundamental a la tutela judicial efectiva».

Cuarto: En ese caso, precisamente el Auto impugnado desestima la pretensión del Procurador de que los honorarios reclamados por el Letrado fueron indebidos por resultar pagados mediante la retribución mensual que había pactado éste con el Banco a quien el Procurador representaba, comprensiva de una genérica y continuada prestación de servicios profesionales. Y basaba esta decisión en que las pruebas aportadas no acreditaron el pago de los honorarios reclamados en la jura de cuentas por no poderse incluir en la retribución mensual estipulada y por

tanto entenderse con ellos pagados, que era lo que constituía el fundamento de la alegación de honorarios indebidos.

Decisión fundada en las pruebas aportadas, que este Tribunal no puede revisar y que, no resultando arbitraria ni manifiestamente irrazonable puesto que interpreta y aplica las normas procesales citadas, no infringe el art. 24, ya que el recurrente pudo aportar las pruebas que estimó pertinentes y que el Tribunal valoró en los términos de la discusión posible según la Sentencia citada 110/1993.

Procede, en consecuencia, desestimar el recurso de amparo.

COMENTARIO

La lectura de la STC 110/1993 sobre la constitucionalidad del procedimiento de jura de cuentas regulado en los artículos 8 y 12 LEC revela que la misma no precisa cuál es el ámbito posible de defensa del ejecutado en dicho procedimiento. La STC 110/1993 decidió que el procedimiento de jura de cuentas no es contrario al artículo 24 CE siempre que los artículos 8 y 12 LEC se interpreten «de conformidad con lo expuesto en el párrafo segundo del fundamento 8.º de esta Sentencia», el cual literalmente dice: «Y en cuanto al art. 24 de la Constitución, los preceptos cuestionados no vulneran las garantías establecidas en el mismo siempre que se interpreten en el sentido de que el órgano judicial ha de verificar los requisitos de la pretensión que se formula, sin impedir al deudor hacer alegaciones al respecto y sin perjuicio de que, de requerir el caso una mayor amplitud de defensa o de contradicción, lo resuelto en estos procesos no cierra la vía del procedimiento declarativo ordinario». La STC 110/1993 es, por tanto, una *sentencia interpretativa*. La misma fija con claridad una serie de cuestiones a las que se extiende la potestad de control de oficio del órgano judicial y las posibilidades de defensa del deudor. Ahora bien, el problema estriba en que, junto a ese ámbito claro, otra parte de esas posibilidades de defensa queda en la penumbra, es decir, no se precisa si pueden ser utilizadas o no por el requerido de pago. Por ello, y más allá del acuerdo o el desacuerdo acerca del fondo de la cuestión, es decir, de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del procedimiento de jura de cuentas, el Magistrado Gimeno Sendra acertó de lleno al vaticinar en su voto particular a la Sentencia que la solución del Tribunal Constitucional «va a crear nuevas dudas de inconstitucionalidad a los órganos jurisdiccionales ordinarios», porque «no se va a poder determinar a ciencia cierta cuáles son los límites de los derechos a la tutela del acreedor o de defensa del deudor, incrementándose por dicha causa, el número de recursos de amparo». La Sentencia que ahora se comenta es buena prueba del acierto de ese vaticinio.

Empecemos por exponer lo que quedó claro. La STC 110/1993 dejó claro —y la STC 12/1997 que ahora se comenta se encarga de recordarlo— que el órgano judicial ante el que se inicie un procedimiento de jura de cuentas tiene potestad para verificar de oficio —y, por tanto, el deber de hacerlo— la concurrencia de los presupuestos propios de este proceso: *juez, partes, objeto y título*. Así, en primer término, puede y debe controlarse la competencia del órgano judicial ante el que se presente la solicitud, que ha de ser «el Juzgado o Tribunal en que radicare el negocio», es decir, el órgano judicial que conoció del proceso o de aquella fase del mismo en que se devengaron los derechos del procurador o los honorarios del abogado. En segundo lugar, puede y debe controlar el órgano judicial que el proceso se ha entablado por y frente a partes legitimadas para ello, porque el proceso de jura de cuentas sólo puede entablarlo el procurador frente a su poderdante (art. 8 LEC) o el abogado frente al procurador (art. 12 LEC). En tercer lugar, puede y debe controlar el órgano judicial que el proceso se ha iniciado para reclamar derechos y gastos —el procurador— u honorarios —el abogado— *devengados en el pleito*. Y en cuarto lugar, el órgano judicial puede y debe controlar de oficio que se ha presentado cuenta o minuta detallada

y justificada y que se ha jurado que las cantidades reclamadas no han sido satisfechas. La concurrencia de todos estos presupuestos debe ser controlada de oficio por el juez, porque, como dijo el Tribunal Constitucional (FJ 6.º), «no hay que confundir la sumariedad de este procedimiento con la obligación de adoptar una decisión judicial –la apertura de la vía de apremio– desprovista de todo enjuiciamiento». Conviene en todo caso señalar que este control de oficio por el Juez de la concurrencia de los presupuestos del proceso de jura de cuentas se limita, sobre todo por lo que hace referencia a los presupuestos del *objeto* y del *título*, a un examen de su regularidad formal, como sucede en todo proceso de ejecución; es decir, el Juez debe limitarse a examinar si se presenta una cuenta detallada que contiene cantidades que se afirma que han sido devengadas en el pleito, sin que el Juez pueda de oficio e *in litis* verificar si realmente las cantidades son debidas. Siendo éstas las potestades de control de oficio del órgano judicial, resulta también claro que, si el Juez no las ejerce, al deudor ha de permitírsele oponerse al requerimiento de pago haciendo valer la falta de alguno de esos presupuestos relativos a la competencia, la legitimación, el objeto o el título. La falta de alguno de esos presupuestos puede ser controlada tanto de oficio como a instancia de parte. En este último caso, las alegaciones del deudor requerido dan lugar a un incidente atípico de oposición.

Sucede, sin embargo, que la STC 110/1993 no se paró ahí. El Tribunal Constitucional consideró inaceptable una interpretación de los artículos 8 y 12 LEC que condujera a entender que el procedimiento de jura de cuentas estaba concebido de forma absoluta sobre la máxima *solve et repete*, es decir, consideró inconstitucional entender que frente al requerimiento de pago la persona requerida carecía de toda excepción material en el procedimiento y que sólo le cabía pagar e iniciar después un proceso declarativo. Según el Tribunal Constitucional, una interpretación semejante vulneraría el artículo 24 CE y, por ello, procedió a una reinterpretación del grado de sumariedad del procedimiento de jura de cuentas. A mi juicio, esta conclusión no tiene un fundamento claro y no alcanzo a ver por qué el artículo 24 CE impone una matización al grado de sumariedad de la jura de cuentas que, sin embargo, el Tribunal Constitucional no ha trasladado a otros procedimientos en los que la sumariedad es tanto o más radical; como, por ejemplo, el procedimiento de ejecución hipotecaria. Es posible que del derecho a no padecer indefensión se pueda deducir un límite al grado de sumariedad que el legislador puede establecer en los procedimientos de ejecución de títulos ejecutivos extrajudiciales, pero desde luego la jurisprudencia constitucional dista de haber aclarado cuál es ese límite, su eventual fundamento o su variabilidad en función del tipo de título ejecutivo.

En todo caso, sentado lo anterior, lo cierto es que el Tribunal Constitucional consideró que para salvar la compatibilidad de los artículos 8 y 12 LEC con el artículo 24 CE es necesario entender que el deudor requerido ha de poder, además de poner de manifiesto la falta de los presupuestos del procedimiento –ya indicados–, hacer valer ciertas excepciones materiales. El problema estriba en que el Tribunal Constitucional no detalló el elenco de las excepciones que el deudor puede oponer en el procedimiento de jura de cuentas. Algunas, como el pago o la prescripción, las mencionó expresamente, pero no dijo que las citadas fueran las únicas y, sobre todo, lo que no dijo es cuáles son las excepciones no oponibles. La STC 110/1993 abrió en este punto una brecha de inseguridad jurídica, pues permitía sostener a su amparo interpretaciones divergentes sobre el grado de sumariedad de la jura de cuentas. No obstante, una lectura minuciosa del texto de la Sentencia permite sentar algunas conclusiones más concretas: 1.ª) Tanto en la jura de cuentas del artículo 8 LEC como en la del artículo 12 LEC, el deudor puede oponer la excepción de pago (*vid.* FJ 6.º). 2.ª) Tanto en la jura de cuentas del artículo 8 LEC (*vid.* FJ 6.º) como en la del artículo 12 LEC el deudor puede oponer la excepción de prescripción. Esta conclusión se refuerza en el caso de la jura de cuentas del artículo 12 LEC, a juicio del Tribunal Constitucional, por el hecho de que dicho precepto contiene la expresión «deducida en tiempo esta pretensión». 3.ª) En la jura de cuentas del artículo 12 LEC el deudor puede, tal y como prevé su párrafo 2.º, oponer el carácter excesivo de los honorarios reclamados, impugnación ésta que se tramitará conforme a lo previsto en los artículos 427 y ss. LEC. En la jura de cuentas del artículo 8 LEC, sin embargo, parece que debe entenderse (*vid.* FJ 6.º *in fine*) que el deudor no puede oponer la excepción de *plus petitio*, ya que el propio artículo 8 LEC prevé que la plus petición ha de hacerla valer el deudor con posterioridad al pago –en un proceso declarativo, se entiende– y su estimación (aunque cabe entender que también la de cualquier otra excepción) dará lugar a que el Procurador sea condenado al pago del duplo del exceso con las costas que se causen hasta el completo resarcimiento.

§ 57. Calvo Sebastián. TC 2.ª S 12/1997, de 27 enero

Estas son las conclusiones claras que, a mi juicio, cabía extraer de la STC 110/1993. Ahora bien, la misma dejaba una importantísima pregunta en el aire: ¿puede el deudor hacer valer en el procedimiento de cuenta jurada otras excepciones de fondo no mencionadas en la Sentencia? La STC 12/1997 da una respuesta negativa a esta pregunta: «Sin embargo, la posibilidad de oponer el pago, la prescripción o el hecho de que no se hayan devengado en el pleito los honorarios o parte de ellos, no puede interpretarse en un sentido tan amplio como para admitir que estas alegaciones se extiendan a la genérica impugnación de honorarios indebidos puesto que el debate y la determinación de los mismos con la amplitud que esa calificación supone, excedería del limitado ámbito de los medios de defensa que, según la citada STC 110/1993, sin alterar el singular carácter del proceso establecido en los arts. 8 y 12 LEC permite calificar su constitucionalidad porque en ellos se respetan los niveles de garantía que en sus dos apartados exige el art. 24 de la Constitución que consagra el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva». Así pues, las excepciones materiales que el artículo 24 CE exige que puedan ser opuestas por el deudor son las que son y no otras. La conclusión finalmente está clara. Lo que no está claro es el porqué. ¿Por qué es inconstitucional que el deudor requerido en un proceso de jura de cuentas no pueda oponer el pago o la prescripción y, sin embargo, sí es constitucional que no pueda oponer el carácter indebido de los honorarios reclamados u otras excepciones como, por ejemplo, la compensación, la transacción o el pacto de no pedir? ¿Por qué impone el artículo 24 CE que precisamente las excepciones de pago y prescripción hayan de poder ser opuestas en el propio procedimiento ejecutivo? ¿Por qué las demás, por el contrario, no desplazan la carga de pagar e iniciar un proceso declarativo?

I. Díez-Picazo

§ 58. López Muñoz. TS 1.ª S 31 diciembre 1996

§ 58.—IMPOSIBILIDAD DEL DEMANDADO DE SOLICITAR UNA CONDENA PARA SUS CODEMANDADOS

Rosa M.ª López Muñoz c. Cooperativa Eléctrica Murciana, Mutua General de Seguros y Electromur.
Tribunal Supremo (Sala de lo Civil).

Sentencia de 31 de diciembre de 1996, recurso núm. 550/1993.

Civil: recurso de casación (juicio de menor cuantía de reclamación de cantidad por daños originados por responsabilidad extracontractual).

Magistrado Ponente: Almagro Nosete.

Abogados: no constan.

Hechos y cuestiones jurídicas

La parte actora presentó una demanda contra los tres codemandados, en la que solicitaba que éstos fueran condenados solidariamente, como responsables de un accidente eléctrico que le produjo importantes daños, al pago de quince millones de pesetas, más intereses, costas y gastos. El Juzgado de 1.ª Instancia de Murcia estimó parcialmente la demanda y condenó a todos los demandados a abonar solidariamente la cantidad de siete millones y medio de pesetas. Frente a esta sentencia, la demandante y dos de los codemandados (la Mutua y Electromur) presentaron recurso de apelación, decidiendo el Tribunal de 2.ª instancia la absolución de uno de los dos demandados recurrentes (la Mutua), por entender que el siniestro no resultaba cubierto por el seguro, y ratificando la condena de siete millones y medio de pesetas a pagar solidariamente por los otros dos codemandados.

La sentencia de la Audiencia fue recurrida en casación por el demandado que no recurrió en primera instancia (la Cooperativa), solicitando que se revocara la absolución decidida en segunda instancia y se mantuviera la condena solidaria para todos los demandados originarios.

La cuestión discutida es si un codemandado puede solicitar en su recurso no su propia absolución, sino el empeoramiento de la situación de los demás codemandados.